

**ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЭНДОКРИННЫХ И
МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПРИ НЕРВНОЙ АНОРЕКСИИ**

**PATHOPHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF ENDOCRINE AND
METABOLIC DISORDERS IN ANOREXIA NERVOSA**

ОРЛОВА ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ФЕДОРОВ АРТЕМ ФИЛИППОВИЧ,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

АЛЕКСЕЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА,

старший преподаватель,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ЮСОВ АЛЕКСАНДР АРИНАРИЕВИЧ,

кандидат медицинских наук, доцент,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ORLOVA EKATERINA FEDOROVNA,

I.N. Ulianov Chuvash State University.

FEDOROV ARTEM FILIPPOVICH,

I.N. Ulianov Chuvash State University.

ALEKSEEVA NATALYA VIKTOROVNA,

Senior Lecturer,

I.N. Ulianov Chuvash State University.

YUSOV ALEXANDER ARINARIEVICH,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

I.N. Ulianov Chuvash State University.

Статья посвящена изучению расстройства пищевого поведения, такого как нервная анорексия, характеризующаяся большим числом физиологических нарушений. Проведен анализ литературных данных об основных патофизиологических аспектах нервной анорексии. Выделены и охарактеризованы дисморфоманическая, аноректическая и кахектическая стадии данного расстройства. Рассмотрены нейроэндокринные сдвиги, происходящие в организме при НА. Отмечена важность учета патогенетических звеньев развития болезни для проведения эффективной терапии. Выявлено, что после своевременного лечения и восстановления массы тела эндокринные расстройства исчезают.

The article is devoted to the study of an eating disorder, such as anorexia nervosa, characterized by a large number of physiological disorders. The analysis of the literature data on the main pathophysiological aspects of anorexia nervosa is carried out. The dysmorphomaniac, anorectic and cachectic stages of this disorder are identified and characterized. Neuroendocrine shifts occurring in the body during NA are considered. The importance of taking into account the pathogenetic links of the disease development for effective therapy is noted. It was revealed that after timely treatment and recovery of body weight, endocrine disorders disappear.

Ключевые слова: нервная анорексия, кахексия, нарушение метаболизма, электролитный дисбаланс, эндокринные нарушения, расстройство пищевого поведения.

Key words: *anorexia nervosa, cachexia, metabolic disorders, electrolyte imbalance, endocrine disorders, eating disorder.*

Нервная анорексия (НА) относится к расстройству пищевого поведения. Она характеризуется искаженным восприятием пациентом своего телесного образа, стремлением к его коррекции при помощи ограничений и отказом себя в еде, созданием препятствий для ее усвоения или стимулированием метаболизма, приводящее к кахексии, соматическим и эндокринным осложнениям [2; 8].

За последние годы отмечается рост заболеваемости НА во всех странах мира. Заболевание чаще всего манифестирует в подростковом возрасте, в дальнейшем поражая молодых людей и женщин всех возрастов [11]. Этиология расстройства пищевого поведения при НА является сложной. Этиопатогенез НА сопряжен с психологическими, биологическими, генетическими, социальными, культурными факторами [1; 2]. Проведенный генетический анализ больных НА и их родственников позволяет предположить наследственную предрасположенность к этому заболеванию. Формирование НА нередко связано с идеализацией худобы в социуме.

Основным проявлением НА является снижение веса как минимум на 15% и более [3]. Опасно сниженный вес при НА связан с высоким риском возникновения соматических осложнений и значительным увеличением смертности [5; 8]. Прогноз НА напрямую зависит от своевременной диагностики и лечения вторичных соматоэндокринных нарушений. Вопросы патофизиологии НА представляют интерес для дальнейших исследований.

Поэтому целью нашего исследования явилось изучение патофизиологических механизмов нервной анорексии на основе литературных данных.

Термин «нервная анорексия» был предложен и использован в 1873 г. английским врачом U. Gull [2]. В терапевтических и прогностических целях целесообразно выделять дисморфоманическую, аноректическую и кахектическую стадии [2; 15].

На дисморфоманической стадии НА преобладают патологическая убежденность в дефекте тела, мысли о собственной неполноценности с активным стремлением к его исправлению.

Аноректическая стадия возникает на фоне ограничения и отказа себе в еде. Из-за искаженного восприятия своего тела пациент недооценивает степень похудения. Снижение веса на 20-30% сопровождается ужесточением диеты для большего похудения. Объем циркулирующей в организме жидкости уменьшается, что вызывает гипотонию и брадикардию. Это состояние сопровождается сухостью кожи и алопецией.

В кахектический период снижение веса достигает более 50%. При этом возникает гипопротенемия, нарушается водно-электролитный баланс, резко снижается уровень калия в организме. В этот период преобладают эндокринные и соматические нарушения. При прогрессировании заболевания в связи с полиорганной патологией возникает высокий риск смертельного исхода [5].

В настоящее время высказывается предположение, что в основе развития НА лежат центральные нейрогормональные и нейромедиаторные механизмы, взаимодействие между которыми разворачивается на уровне ядер гипоталамуса и других структур коры головного мозга. При этом формируются нейроэндокринные сдвиги в половых и щитовидной железах, надпочечниках [12].

Основным звеном нейроэндокринных нарушений у пациентов с НА на сегодняшний день считается центральное торможение секреции гонадотропинов. Изменения наблюдаются

главным образом в гипоталамо-гипофизарной оси. Происходит снижение плазматических уровней гонадотропинов гипофиза – лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов, отвечающих за поддержание нормального менструального цикла и репродуктивной функции. Исследования взрослых женщин с НА показывают незрелые импульсы ЛГ низкой амплитуды. Изменение пульсации ЛГ проявляется гипоталамической аменореей. Возникают расстройства выработки гормонов яичниками, которые выражаются в нарушении обменных превращений половых гормонов и снижении концентрации эстрогена, эстрадиола, прогестерона.

Из нарушений тиреоидных функций отмечается снижение уровня трийодтиронина в плазме. Содержание тироксина и тиреостимулина остается в пределах нормы.

Также нарушается функция надпочечников, вплоть до надпочечниковой недостаточности. При изменениях в надпочечниках увеличивается содержание кортизона в плазме у истощенных больных, ослабление его реакции на тест подавления дексаметазоном, выявляющий нарушение выработки кортикотропин-рилизинг-фактора в гипоталамусе. Помимо этого, повышается уровень кортизола, который стимулирует глюконеогенез. Повреждение печени, вызванное аутофагией, гипотензией, ишемией, а также выраженное истощение запасов гликогена приводит к развитию гипогликемии. Чтобы противодействовать последствиям гипогликемии, секреция гормона роста и кортизола вызывает резистентность к инсулину и, таким образом, увеличивает гликемию [14]. Также наблюдается снижение концентрации в моче 3-метокси-4-гидроксифенилгликоля, который является одним из метаболитов мозгового норэпинефрина, отражающий активность центральных норадренергических нейронов.

НА характеризуется резистентностью к гормону роста, приобретаемой с питанием, что приводит к низким концентрациям инсулиноподобного фактора роста-1, который является еще одним важным фактором, определяющим снижение минеральной плотности костей. Адипоцитокينات, секретируемые жировой тканью, такие как адипонектин, лептин и резистин, играют важную роль в регуляции энергетического метаболизма и чувствительности к инсулину. Лептин, гормон, вырабатываемый главным образом в белой жировой ткани, является ценным маркером долгосрочных запасов энергии. У пациентов с НА наблюдается заметное снижение концентрации лептина пропорционально жировой массе.

Эндокринные расстройства приводят к гипофосфатемии, гипокалиемии, гипонатриемии, гипомагниемии, гипокальциемии [4]. Как уже известно, даже небольшое уменьшение концентрации в плазме крови натрия, отвечающего за регуляцию обмена воды между клетками и внеклеточной средой, приводит к заметной потере воды организмом. Вследствие дегидратации может развиваться преренальная почечная недостаточность, камни в почках, нарушение секреции антидиуретического гормона. Гипонатриемия очень часто встречается у пациентов с НА и может приводить к таким осложнениям, как изменение уровня сознания и судороги. У некоторых пациентов с НА был зарегистрирован центральный несахарный диабет из-за дефектной секреции вазопрессина, приводящий к гипернатриемии [14].

В результате электролитного и жидкостного дисбаланса может развиваться стеатоз печени. Одним из частых осложнений является повреждение печени с повышением уровня печеночных ферментов. Хотя механизм развития патологии печени до конца неизвестен, выделяют две основные гипотезы: аутофагию и апоптоз, вызванные голоданием, и острую гипоперфузию. Также известен случай развития комы у женщины, страдающей НА из-за острого повреждения печени.

Содержание кальция в крови обычно связывается с уменьшением его всасывания в кишечнике или с гипопаратиреозом. Клинически снижение содержания кальция у больных НА выражается усилением возбудимости нервно-мышечной системы, что нередко приводит к судорогам мышц конечностей, особенно икроножных и мышц пальцев рук.

Микроэлементы необходимы для нормального роста и развития скелета человека, но в результате всех изменений в обменных процессах минеральная плотность костной ткани снижается, что увеличивает риск переломов костей у пациентов и приводит к развитию остеопороза и остеопении [9].

Также группой ученых были проанализированы данные секвенирования экзона из Британского биобанка и обнаружено что из-за этих изменений (снижение минеральной плотности костей и остеопороз) возникают рецидивирующие соматические мутации, приводящие к увеличению популяции мутантных клеток крови [10]. Изменения в кроветворении могут иметь клинические последствия: дефекты иммунного ответа, цитопении (чаще всего анемия и лимфопения), гематологические злокачественные новообразования и эффекты, опосредованные кроветворными клетками в других органах [6].

Часто при НА появляется сопутствующая патология со стороны желудочно-кишечного тракта (запор, замедленная эвакуация желудочного содержимого, расширение желудка с возможным разрывом, хронический гастрит/гастродуоденит, панкреатит, синдром Маллори – Вейсса, кишечная непроходимость) [7; 13; 16]. Предполагается, что панкреатит может возникнуть в результате недоедания или вторичного процесса возобновления питания [7].

К наиболее тяжелым для здоровья и жизни больных относятся нарушения сердечного ритма в виде синусовой брадикардии, снижении вариабельности сердечного ритма, фибрилляции желудочков.

Таким образом, алиментарное голодание при НА приводит к значительной потере веса, в результате чего происходит ряд эндокринных и метаболических нарушений. Нарушается синтез и регуляция гормонов, главным образом в гипоталамо – гипофизарной системе. **Эндокринные нарушения в основном связаны с** гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системой в результате гиперсекреции кортизола, гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной системой в виде синдром низкого уровня ТЗ, гипоталамо-гипофизарно-гонадной системой в связи с понижением уровня половых гормонов. **Метаболические нарушения при нервной анорексии** осложняются миокардиодистрофией, желудочно-кишечной патологией, железодефицитной анемией, нарушениями водно-электролитного баланса, вплоть до возможности летального исхода.

Продолжающееся изучение механизмов развития патологического процесса при НА не только способствует расширению представлений о её патогенезе, но и позволяет оптимизировать подходы к диагностике, лечению этого заболевания, предотвратить возможные осложнения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бобров А.Е. Психопатологические аспекты нервной анорексии // Альманах клинической медицины. 2015. Спецвыпуск 1. С. 13-23.
2. Коркина М.В., Цивилько М.А., Марилов В.В. Нервная анорексия. М.: Медицина, 1986. 176 с.
3. Международная классификация болезней (10-й пересмотр). Классификация психических и поведенческих расстройств: Клиническое описание и указания по диагностике. Всемирная организация здравоохранения. СПб.: АДИС. 1994. 300 с.
4. Трухачева Е.С. Электролитные нарушения у лиц с нервной анорексией // Форум молодых ученых. 2023. № 10 (86). С. 182-188.
5. Gibson D., Watters A., Cost J., Mascolo M., Mehler P.S. Extreme anorexia nervosa: Medical findings, outcomes, and inferences from a retrospective cohort // Journal of eating disorders. 2020. Vol. 8(1). pp. 1-10.
6. Groarke E.M., Young N.S. Aging and Hematopoiesis // Clinics in geriatric medicine. 2019. Vol. 35(3). pp. 285-293.

7. Hudson-Phillips S., Mayo K., Cox K., Sharif Z., Burns J. Anorexia nervosa and pancreatitis // *British journal of hospital medicine*. 2021. Vol. 82(12). pp. 1-7.
8. ICD-11. Chapter 06. Mental and behavioral disorders and neuropsychological development disorders. Statistical classification. Moscow: University book. 2021; 432 p. DOI: 10.31453/kdu.ru.91304.0143 (in Russ.).
9. Jada K., Djossi S.K., Khedr A., Neupane B., Proskuriakova E., Mostafa J.A. The Pathophysiology of Anorexia Nervosa in Hypothalamic Endocrine Function and Bone Metabolism // *Cureus*. 2021. Vol. 13(12). pp. e20548. DOI:10.7759/cureus.20548.
10. Dnmt3a-mutated clonal hematopoiesis promotes osteoporosis / P.G. Kim, A. Niroula, V. Shkolnik [et al.] // *The Journal of experimental medicine*. 2021. Vol. 218(12). pp. e20211872. DOI:10.1084/jem.20211872.
11. Neale J., Hudson L.D. Anorexia nervosa in adolescents // *British journal of hospital medicine*. 2020. Vol. 81(6). pp. 1-8.
12. Peterson K., Rebecca F. Anorexia nervosa in adolescents: An overview // *Nursing*. 2019. Vol. 49(10). pp. 24-30.
13. Schalla M.A., Stengel A. Gastrointestinal alterations in anorexia nervosa—A systematic review // *European eating disorders review: the journal of the Eating Disorders Association*. 2019. Vol.27. pp. 447–461.
14. Stoving R.K. Mechanisms in Endocrinology: Anorexia nervosa and endocrinology: A clinical update // *European journal of endocrinology*. 2019. Vol.180. pp. R9–R27. DOI: 10.1530/EJE-18-0596.
15. Radunz M., Keegan E., Osenk I., Wade T.D. Relationship between eating disorder duration and treatment outcome: Systematic review and meta-analysis // *Int J. Eat Disord*. 2020. Vol. 53(11). pp. 1761-1773. DOI: 10.1002/eat.23373.
16. Riedlinger C., Schmidt G., Weiland A. et al. Which Symptoms, Complaints and Complications of the Gastrointestinal Tract Occur in Patients with Eating Disorders? A Systematic Review and Quantitative Analysis // *Front. Psychiatry*. 2020. Vol. 11. pp. 195.

© Орлова Е.Ф., Федоров А.Ф., Алексеева Н.В., Юсов А.А., 2024.